

JAHON IQTISODIYOTIDA XALQARO IQTISODIY
TASHKILOTLARNING O‘RNI

Quvatova Zaxro Orifjonovna
Bojxona instituti o‘qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur ilmiy ishda jahon iqtisodiyotida xalqaro iqtisodiy tashkilotlarning, xususan, Jahon savdo tashkiloti (JST), Xalqaro valyuta jamg‘armasi (XVJ) hamda Jahon bankining roli va ahamiyati tahlil qilinadi. Ushbu tashkilotlarning global savdo-sotiqni tartibga solish, makroiqtisodiy barqarorlikni ta‘minlash va rivojlanayotgan mamlakatlarga moliyaviy yordam ko‘rsatishdagi funksiyalari yoritilgan. Shuningdek, tashkilotlar faoliyatining afzalliklari va ularning global iqtisodiy inqirozlar davridagi strategik yondashuvlari o‘rganiladi. Ishda zamonaviy statistik ma‘lumotlar va amaliy misollar asosida ularning jahon iqtisodiyotiga ta‘siri tahlil etilgan.

Kalit so‘zlar: Jahon iqtisodiyoti, xalqaro iqtisodiy tashkilotlar, Jahon savdo tashkiloti (JST), Xalqaro valyuta jamg‘armasi (XVJ), Jahon banki, global savdo, moliyaviy barqarorlik, iqtisodiy rivojlanish, xalqaro hamkorlik, rivojlanayotgan davlatlar, iqtisodiy integratsiya, xalqaro moliya, global inqirozlar.

Jahon iqtisodiyoti — bu dunyodagi barcha mamlakatlarning milliy iqtisodiyotlari va ularning o‘zaro iqtisodiy aloqalari yig‘indisidir. U global miqyosda ishlab chiqarish, savdo, investitsiya, mehnat taqsimoti va moliyaviy oqimlarning bir-biri bilan bog‘liq holda harakatlanishini ifodalaydi.

Xalqaro iqtisodiy tashkilotlar – bu davlatlar yoki boshqa subyektlar tomonidan tashkil etilgan, iqtisodiy sohada hamkorlikni rivojlantirishga qaratilgan tashkilotlardir. Ular turli mamlakatlar o‘rtasidagi savdo, moliya, rivojlanish va iqtisodiy o‘sishni qo‘llab-quvvatlash, shuningdek, global iqtisodiy barqarorlikni

saqlash maqsadida tuziladi. Bugungi globallashuv jarayonida jahon iqtisodiyoti murakkab va o‘zaro bog‘liq tizimga aylangan. Bunday sharoitda xalqaro iqtisodiy tashkilotlarning roli tobora ortib bormoqda. Jahon savdo tashkiloti (JST), Xalqaro valyuta jamg‘armasi (XVJ) va Jahon banki kabi muhim institutlar global iqtisodiy jarayonlarni muvofiqlashtirish, savdo aloqalarini tartibga solish, moliyaviy barqarorlikni ta‘minlash hamda rivojlanayotgan davlatlarga zaruriy yordam ko‘rsatish orqali jahon iqtisodiyotining barqarorligi va izchil rivojlanishiga xizmat qilmoqda. Ushbu tashkilotlar faoliyatining mazmun-mohiyatini o‘rganish, ularning zamonaviy iqtisodiy muammolarni hal etishdagi o‘rni va ahamiyatini tahlil qilish bugungi kunda dolzarb ahamiyat kasb etadi.

Jahon iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida xalqaro iqtisodiy tashkilotlar muhim strategik vosita hisoblanadi:

Jahon savdo tashkiloti (keying o‘rinlarda JST) xalqaro savdo qonun-qoidalarini belgilaydi, adolatli raqobat va ochiq bozor tamoyillarini targ‘ib qiladi. JST davlatlar o‘rtasidagi savdoni tartibga solish bilan shug‘ullanuvchi nufuzli xalqaro tashkilot hisoblanadi. Hozirgi kunda, JSTga a‘zo mamlakatlar soni 166 tani tashkil etadi va dunyo bo‘ylab savdoning 95 foizi ularning hissasiga to‘g‘ri keladi. JST tovarlar, xizmatlar va intellektual mulk ob‘ektlari xalqaro savdosi sohasida “kamsitmaslik” tamoyili ustuvorligini ta‘minlashga qaratilgan tashkilot sifatida ham qaraladi. Ushbu tamoyil asosida a‘zo davlatlar tomonidan o‘z savdo hamkorlari, shuningdek, xorijiy va mahalliy ishlab chiqaruvchi, xizmat ko‘rsatuvchilar orasida kamsitishga yo‘l qo‘yilmasligi ta‘minlanadi. JSTga a‘zo har bir davlat xalqaro savdoning teng huquqli sub‘ekti sifatida boshqa a‘zolar bilan bir xil imkoniyatlar asosida tashqi iqtisodiy va savdo munosabatlarini olib boradi.

Jahon bozorlarida raqobat tobora keskinlashib borayotgan ayni paytda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlar sifatiga yangi talablarning paydo bo‘lishi mavjud xom ashyo mahsulotlaridan raqobatga chidamli, bozorda talab yuqori bo‘lgan buyumlar ishlab chiqarishni taqozo qilmoqda.

Bu borada mamlakatimizda so‘nggi yillarda dunyo bozorlarida talab yuqori bo‘lgan yarim tayyor va tayyor mahsulot ishlab chiqarishga o‘tish, xom ashyo eksportidan tayyor mahsulotlar eksportiga o‘tish, sanoat rivojini sifat jihatidan yanada yuqori bosqichga olib chiqish bo‘yicha jadal islohotlar amalga oshirilmoqda. Yurtimizda ushbu yo‘nalishda olib borilayotgan islohotlar jarayonida tashqi iqtisodiy va savdo munosabatlarini rivojlantirishga, shuningdek, O‘zbekiston Respublikasining Jahon savdo tashkiloti (JST)ga a‘zo bo‘lish jarayonini sifatli amalga oshirishni ta‘minlashga alohida e‘tibor qaratilmoqda. O‘zbekiston Respublikasining JSTga a‘zo bo‘lishi bugungi kunda oldimizda turgan dolzarb vazifa bo‘lib, bu mamlaktimizga boshqa davlatlar bilan global iqtisodiy va savdo munosabatlarini kengaytirish, tashqi raqobatbardoshlikni kuchaytirish kabi jarayonlarni tezlashtirish uchun zamin yaratadi. Eng asosiysi shundaki tashqi savdoda tayyor mahsulot eksporti hajmini oshirish uchun keng imkoniyatlar eshigini ochadi.

Xalqaro mehnat tashkiloti (XMT) – BMTning ixtisoslashgan muassasasi. 1919-yilda Millatlar ligasi huzurida mehnat qonunlari va mehnat sharoitlarini yaxshilash masalalari bo‘yicha konvensiya va tavsiyalarni ishlab chiqish uchun xalqaro komissiya sifatida tuzilgan; XMT tomonidan 8 soatlik ish kuni, onalikni himoya qilish, bolalar mehnatiga oid qonunlar va ish o‘rinlarida xavfsizlikni ta‘minlash yuzasidan xalqaro me‘yorlar ishlab chiqilishiga, ish bilan bandlik dasturlarini tayyorlashga katta hissa qo‘shdi. Xalqaro mehnat tashkilotiga 190 dan ortiq davlat a‘zo . O‘zbekiston Respublikasi 1992-yil Xalqaro mehnat tashkilotiga a‘zo davlatlar tarkibiga kirgan, tashkilotning 11 ta konvensiyasini ratifikatsiya qilgan. Bu tashkilot mehnat sharoitlarini muhofaza qilish va yaxshilash, ish bilan to‘liq bandlikni ta‘minlash va turmush darajasini ko‘tarish, tadbirkorlar va mehnatkashlar o‘rtasida hamkorlikni rag‘batlantirish choralari ishlab chiqish uchun hukumatlar, tadbirkorlar va mehnatkashlarni teng huquqlarda birlashtiradi. Xalqaro mehnat tashkiloti tarkibi Xalqaro mehnat konferensiyasi; ma‘muriy

kengash; xalqaro mehnat byurosi; uch tomonlama qo'mitalar; mintaqaviy va maxsus konferensiyalardan tashkil topgan.

Xalqaro mehnat tashkilotining asosiy maqsad va vazifalari : mehnat huquqlarini himoya qilish ,ijtimoiy adolatni qo'llab-quvvatlash, mehnat siyosatining global standartlarini ishlab chiqish,ishchilarning malakasini oshirish , mehnat va ijtimoiy muammolarni hal qilishda davlatlar bilan hamkorlik. Umuman olganda ,barcha mamlakatlarda ishchilar uchun teng imkoniyatlar va huquqlar yaratish , majburiy mehnat , bolalar mehnati , kamsitish va ekspluatatsiyaga qarshi kurashish , xavfsiz ,sog'lom va ijtimoiy jihatdan maqbul ish sharoitlarini ilgari surish , samarali va foydali ish o'rinlarini yaratish orqali ishsizlikka qarshi kurashish, ish beruvchilar va ishchilar o'rtasida ijtimoiy muloqotni rivojlantirish ,xalqaro mehnat normalari va konvensiyalarini ishlab chiqish va ularni kuzatib boorish , ishchilarga ijtimoiy taminot ,pensiya ,kasallik nafaqasi kabi huquqlarni kafolatlash kabi asosiy funksiyalari mavjud.

Xalqaro Valyuta Jamg'armasi (keyingi o'rinlarda XVJ) – bu xalqaro moliyaviy tashkilot bo'lib, uning asosiy maqsadi global iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash, a'zo mamlakatlarga iqtisodiy siyosatni yaxshilash va moliyaviy yordam ko'rsatishdan iborat. XVJ, shuningdek, valyuta kurslarini barqarorlashtirish va xalqaro savdoni qo'llab-quvvatlashda ham muhim rol o'ynaydi. Uning asosiy vazifalari iqtisodiy muammolarni boshdan kechirayotgan mamlakatlarga vaqtinchalik kreditlar va moliyaviy yordam ko'rsatadi. Bu mamlakatlar o'z iqtisodiy siyosatlarini barqarorlashtirish, inflyatsiyani kamaytirish va tashqi qarzlarni to'lash uchun mablag'ga muhtoj bo'lishi mumkin. iqtisodiy muammolarni boshdan kechirayotgan mamlakatlarga vaqtinchalik kreditlar va moliyaviy yordam ko'rsatadi. Bu mamlakatlar o'z iqtisodiy siyosatlarini barqarorlashtirish, inflyatsiyani kamaytirish va tashqi qarzlarni to'lash uchun mablag'ga muhtoj bo'lishi mumkin. Shuningdek xalqaro valyuta jamg'armasi jahon valyutalari monitoringini olib boradi, barcha mamlakatlar urtasida tashkiliy to'lov tizimi faoliyatiga yordam beradi, to'lov balansida chuqur taqchilikka uchragan, shu bilan

birga, o'z valyutasining to'liq konvertatsiyasiga erishmoqchi bo'lgan mamlakatlarga qarz beradi. Va albatta xalqaro valyuta jamg'armasi kapitali a'zo mamlakatlar to'laydigan va ularning har biri uchun belgilangan kvotaga muvofiq badallar xisobidan tashkil topadi.

1991-yil O'zbekistonning o'z mustaqilligini qo'lga kiritish boshqa nufuzli xalqaro tashkilotlar qatorida Xalqaro valyuta jamg'armasiga a'zo bo'lib kirishi uchun shart sharoit yaratdi. 1992-yilning 2-iyulida „O'zbekiston Respublikasining Xalqaro valyuta fondi, Xalqaro tiklanish va taraqqiyot banki, Xalqaro rivojlanish uyushmasi, Xalqaro moliya korporatsiyasi, Investitsiyalarni kafolatlash bo'yicha ko'p tomonlama Agentlikka a'zoliigi to'g'risida“ O'zbekiston Respublikasi qonunining qabul qilinishi mamlakatimizni Xalqaro valyuta jamg'armasiga teng huquqli a'zo bo'lib kirishi uchun huquqiy asos bo'ldi. 1992-yil 27 aprelda O'zbekiston Xalqaro valyuta jamg'armasi a'zoliigiga qabul qilindi va Toshkent shahrida uning vakolatxonasi ochildi. 1998-yil 18-martda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining „Xalqaro valyuta fondi bilan hamkorlikni chuqurlashtirish bo'yicha choratadbirlar to'g'risida“ qarori qabul qilindi va respublikaning Xalqaro valyuta jamg'armasi bilan aloqalarini yanada rivojlantirish tadbirlari ishlab chiqildi. 2002-yilda O'zbekiston Hukumati va Xalqaro valyuta jamg'armasi o'rtasida Memorandum imzolandi. 2003-yilning iyun oyida O'zbekiston Respublikasi Hukumati va Markaziy banki tomonidan „Joriy xalqaro operatsiyalar bo'yicha milliy valyutani erkin ayirboshlash bo'yicha harakat rejasi“ ishlab chiqildi va u Xalqaro valyuta jamg'armasiga taqdim etildi. 2003-yilning 15 oktabrda O'zbekiston Respublikasi Xalqaro valyuta jamg'armasi Bitimining 8-moddasiga imzo chekdi va milliy valyuta – so'mni joriy xalqaro operatsiyalar bo'yicha chet el valyutalariga erkin ayirboshlashni ta'minlash bo'yicha majburiyatni qabul qildi.

Jahon banki esa rivojlanayotgan mamlakatlarga uzoq muddatli iqtisodiy rivojlanish uchun zarur infratuzilma loyihalarini amalga oshirishda yordam beradi. Jahon banki tomonidan taqdim etilgan kreditlar va grantlar mamlakatlarga

iqtisodiy o'sishni qo'llab - quvvatlash va kambag'allikni kamaytirish uchun kerakli resurslarni taqdim etadi. Jahon banki, shuningdek, rivojlanayotgan davlatlarni global iqtisodiyotga integratsiyalashishda va ularning iqtisodiy barqarorligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.

Global iqtisodiy inqirozlar, masalan, 2008-yildagi moliyaviy inqiroz, xalqaro iqtisodiy tashkilotlarning ahamiyatini yana bir bor isbotladi. Ushbu inqirozda XVJ va Jahon banki ko'plab mamlakatlarga iqtisodiy inqirozlarni yengib o'tishda yordam berdi. Shu vaqtda JST savdo to'siqlarini kamaytirish va global iqtisodiy integratsiyani tiklashda muhim vosita bo'ldi. Global inqirozlar shuni ko'rsatdiki, xalqaro iqtisodiy tashkilotlar faqat individual mamlakatlar o'rtasidagi iqtisodiy aloqalarni rivojlantirib qolmay, balki global iqtisodiy barqarorlikni ta'minlashda ham muhim rol o'ynaydi.

Rivojlanayotgan davlatlar uchun, xalqaro iqtisodiy tashkilotlarning yordamiga tayanish o'z iqtisodiy tizimlarini barqarorlashtirish va global iqtisodiyotga integratsiyalashishda katta ahamiyatga ega. Jahon banki va XVJ tomonidan taqdim etilgan moliyaviy yordamlar va texnik maslahatlar rivojlanayotgan mamlakatlarga o'z iqtisodiyotlarini kuchaytirish, infratuzilmani rivojlantirish va savdoga qo'shilish imkoniyatlarini yaratadi. Bu jarayon, o'z navbatida, iqtisodiy integratsiya va xalqaro hamkorlikni kuchaytiradi, chunki rivojlanayotgan mamlakatlar global savdoga qo'shilish orqali yangi bozorlar ochish imkoniyatlariga ega bo'ladilar.

Umuman olganda, xalqaro iqtisodiy tashkilotlar global iqtisodiyotdagi o'zaro bog'liqlikni yanada kuchaytirishga yordam beradi. Ular global savdo, moliyaviy barqarorlik, iqtisodiy rivojlanish va xalqaro hamkorlikni qo'llab-quvvatlash orqali dunyo miqyosida iqtisodiy tizimning barqarorligini ta'minlaydi. Rivojlanayotgan davlatlar uchun bu tashkilotlar iqtisodiy o'sishni rag'batlantiruvchi va global iqtisodiyotga integratsiyalashishda yordam beruvchi muhim vositalar hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, **xalqaro iqtisodiy tashkilotlar** – bu global iqtisodiy tizimni tartibga soluvchi va barqarorligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydigan

muassasalar hisoblanadi. **Jahon savdo tashkiloti (JST)**, **Xalqaro valyuta jamg'armasi (XVJ)** va **Jahon banki** kabi tashkilotlar, davlatlar o'rtasidagi iqtisodiy aloqalarni mustahkamlash, savdoni erkinlashtirish, moliyaviy barqarorlikni ta'minlash va iqtisodiy rivojlanishni qo'llab-quvvatlashga yordam beradi. Ularning har biri global savdoni rag'batlantirish, iqtisodiy siyosatni yaxshilash va inqirozlarga qarshi kurashishda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar darslik
2. <https://cbu.uz/uz/about/international-cooperation/74827/>
3. https://uz.wikipedia.org/wiki/Xalqaro_valyuta_jamg%CA%BBarmasi
4. <https://thedocs.worldbank.org/en/doc/937073b92fe528c1207c041691e874eb-0080012022/original/>
5. <https://www.gazeta.uz/oz/2023/12/09/wb/>
6. <https://parliament.gov.uz/articles/2079>
7. <https://lex.uz/docs/-6445145>

